
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 9.904

DOI 10.5281/zenodo.12664363

Офан Ли Ви

Офан Ли Ви, Российский государственный гуманитарный университет, Россия, 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 6. E-mail: ofanlivi@yandex.ru.

Церковь Серафима Саровского как важный объект истории города Серпухова и истории архитектуры

Аннотация. В статье кратко описывается история строительства церкви Богородицы при богадельне Александры Коншиной вблизи деревни Скрылья, рядом с городом Серпуховым, известной в настоящее время как церковь Серафима Саровского. Рассматриваются особенности архитектурных решений, дается характеристика планов внутреннего и внешнего декоративного оформления. В статье затрагивается вопрос о сохранении этого исторического объекта в качестве памятника архитектуры и как часть архитектурного наследия его создателя – Ивана Сергеевича Кузнецова.

Ключевые слова: Серпухов, церковь Серафима Саровского, история архитектуры, храмовая архитектура, Иван Кузнецов.

Ofan Li Vi

Ofan Li Vi, Russian State University for the Humanities, Russia, 125047, Moscow, Miuskaya sq., 6. E-mail: ofanlivi@yandex.ru.

The Church of Seraphim of Sarov as an important object of the history of the city of Serpukhov and the history of architecture

Abstract. The article briefly describes the history of the construction of the Church of the Virgin at the Alexandra Konshina almshouse near the village of Skrylya, near the town of Serpukhov, now known as the Church of Seraphim of Sarov. The features of architectural solutions, interior and exterior decoration plans are considered. The article touches upon the issue of preserving this historical object as an architectural monument and as part of the architectural heritage of its creator, Ivan Sergeevich Kuznetsov.

Key words: Serpukhov, Seraphim of Sarov Church, architectural history, temple architecture, Ivan Kuznetsov.

Церковь Серафима Саровского получила своё наименование относительно недавно, когда была организована приходская община. Историческое название церкви – в честь Богородицы. Храм был заложен в 1915 году, но не был завершён. В числе серпуховских храмов он является самым молодым и, видимо, является наиболее продолжительным городским долгостроем.

Несмотря на незавершённость строительства, храм находится в удовлетворительном состоянии, что позволяет говорить о возможности завершения его строительства. Однако, это должно быть обосновано практическим значением помещения для религиозной жизни города, а также исторической и духовной ценностью данного памятника для истории Серпухова и архитектурного наследия России.

На данный момент помещение недостроенного храма располагается на территории бизнес-парка «Развитие» (который, в свою очередь, занимает территорию упразднённого Серпуховского автомобильного завода) по адресу г. Серпухов, ул. Пушкина, д. 45. Храм планировался как центральное сооружение для крупного комплекса, поэтому он расположен в глубине территории парка. К зданию храма примыкают технические пристройки, сделанные в период активной деятельности автомобильного завода. Внутреннее пространство храма также подверглось сильному переустройству. Произведена разбивка на несколько этажей. Сейчас помещения используются различными коммерческими организациями.

Экстерьер храма частично утрачен. Узкие оконные проемы расширены, пробиты новые, устроены дополнительные входы, старые порталы заложены. В тоже время все эти изменения не являются критическими и позволяют провести работы по восстановлению первоначального облика. Об архитектурном решении храма говорили многие исследователи. Следует отметить, что на данный момент

существуют исходные чертежи храма и прилегающих территорий, что позволяет проводить как научную работу с данными материалами, так и использовать их при восстановлении утраченных архитектурных элементов изначального проекта для и его полного завершения. На основании данных материалов был подготовлен схематический вариант южного фасада проекта, представленный на Рис. 1.

Проект храма и богадельни был разработан архитектором Иваном Кузнецовым [9]. Он специализировался на строительстве промышленных объектов и доходных домов в неоклассическом и неорусском стилях. Наиболее значительной законченной и полностью самостоятельной работой архитектора стал храм Воскресения Христова в селе Тезино (сейчас входит в черту города Вичуги и является кафедральным собором Иваново-Вознесенской епархии РПЦ). Храм в Тезино возведен по заказу фабриканта Ивана Кокорина. Вероятно, работая над созданием проекта храма, Иван Кузнецов ориентировался на Успенский собор и колокольню Ивана Великого Московского кремля, объединяя храм с колокольней в общую композицию с помощью низкого притвора [2, с. 73-76]. Оформление храма эклектично. Архитектор объединяет элементы московской архитектурной школы и суровость храмов средневекового севера, в частности, Новгорода. Храм в Тезино окончен в 1911 году. Не удивительно, что многие приёмы И. С. Кузнецов использовал в проектировании храма в Серпухове. Здесь также используется решение с классическим пятиглавием, членение стен на три прясла с закомарами. Центральное прясло подчёркнуто увеличено. Обращает внимание схожесть оформления наружных сводов над конхами полукружия апсид алтаря. Аналогичный прием используется и в храме в Серпухове. Горизонтальное пространство стен храма в Вичуге Кузнецов делит аркатурно-колончатый поясом, характерной чертой Владимиро-Суздальской архитектуры и Московских храмов.

Рис. 1. Схематический вариант южного фасада храма

В Серпухове же архитектор идет тем же путем деления стены на два зрительных уровня с помощью декоративного пояса по высоте апсид. Но пояс храма в Серпухове более характерен для храмов Новгорода и построен на сочетании ниш и выступов в кирпичной кладке. Два храма роднит декоративное оформление в виде неоштукатуренных кирпичных стен, что делает сооружения визуально похожими. Как бы эти проекты одного архитектора не походили друг на друга внешне, конструктивно они являются двумя противоположностями. Стены храма в Вичуге разделены на прясла только декоративно. Храм имеет неразделенное внутренне пространство, а пять световых барабанов поставлены на мощные бетонные своды. Оценить разделенное на этажи пространство храма в Серпухове сложно. Но ориентируясь на сохранившиеся чертежи, его внутреннее пространство должно быть строго разделено на три нефа.

О планах внутреннего и внешнего декоративного оформления ничего неизвестно. Можно предположить, что наружное декоративное оформление могло быть аналогичным оформлению храма в Тезино. Наличие глубокого наружного

свода над конхами может говорить о предполагаемом расположении в нишах больших панно.

Сходство, которое ещё предстоит исследовать отдельно, проявляется в оформлении дома причта храма в Вичуге и зданий самой богадельни в Серпухове.

Место строительства храма по сей день сохраняется в народной памяти жителей этой части Серпухова. По старому названию новой ткацкой фабрики Коншиных получил название этот район города «Новоткацкая», хотя в официальной топонимике района присутствуют только улицы «Пушкина», «Химиков» и «Нагорная». Данные улицы имеют определенное историческое значение для города.

На момент строительства фабрики эта часть города ещё в черту города не входила. Если обратиться к карте города от 1913 года, то от городской застройки разделяет вначале территория фабрики Игнатовых и затем значительная территория фабрики Коншиных. Анализируя карту от 1924 года [6] также видно, что эта территория еще не входит в городскую черту. При упоминании закладки храма и строительства богадельни указывается территориальное размещение не в

городе, а рядом с деревней Скрылья. Говоря об упоминании закладки храма, можно сослаться на описание этого события в журнале «Московские церковные ведомости» [3], а также в журнале «Зодчий» [7].

Строительство не только храма, а целого комплекса богадельни было инициативой Александры Ивановны Коншиной, урождённой Игнатовой, вдовы Ивана Николаевича Кончина, почившего в 1899 году. В этом браке не было детей, и после смерти супруга Коншина сосредоточилась на благотворительности, отойдя от коммерческой деятельности. Александра Ивановна скончалась в 1914 году и по своему завещанию желала организовать богадельню, завещав на эту цель крупную по тем годам сумму в 1 мил. рублей. Закладка богадельни и церкви было приурочено к приезду митрополита Московского и Коломенского Макария (Невского) и Серпуховского викарного епископа Арсения. (Жадановского) 25 июня (07 июля) 1915 года свита прибыла на торжества в Давыдову пустынь к празднованию 400-летию обители. 27 июня (09 июля) 1915 года митрополит Макарий, епископ Арсений, с ними настоятель Вознесенской пустыни архимандрит Валентина прибыли в Серпухов. Уже в городе к ним присоединились местные церковнослужители, вероятно во главе с настоятелем Высоцкого монастыря архимандритом Тихоном. Тогда же произошла закладка первого камня в строительство богадельни имени А. И. Коншиной и церкви при ней. Первый камень заложил митрополит Макарий, второй – епископ Арсений.

После официальной закладки был устроен торжественный обед. Вероятнее всего прошел он в доме Коншиных (ныне Серпухов, улица Володарского, дом 5). В торжественной церемонии также участвовали протоиерей Успенского собора Московского кремля В. П. Ризположенский, городской голова, уездный предводитель дворянства, депутаты Серпуховского дворянства, представители Земства.

К сожалению, история строительства богадельни и храма не была закончена. Революционная волна 1917 года не позволила закончить начинание. Вероятно, к тому моменту были закончены основные строительные работы, но отделка не начиналась. Весь комплекс был национализирован вместе с другими частными владениями. В 1929 году работы были возобновлены с целью размещения трудового лагеря НКВД для несовершеннолетних, а в дальнейшем для создания промышленного предприятия, которое в будущем будет известно как «Серпуховский автомобильный завод».

После закрытия завода на его территории был организован индустриальный парк «Серпухов». Постройки бывшей Коншинской богадельни и храма были интегрированы для производственных нужд. Вопрос о передаче храма для нужд церкви в данный момент не рассматривается. В тоже время вопрос о защите этого исторического памятника также не стоит, так как объект не признан историческим памятником и не подлежит охране. Однако, для истории города Серпухова история и архитектура этого храма является крайне важной. Она связана с различными историческими деятелями и историческими событиями.

Говорить сейчас о возрождении храма как культового сооружения или исторического не представляется возможным. Отчасти это обусловлено расположением храма. Церковь находится почти в центре индустриального парка. Организовать сторонний доступ к сооружению проблематично. В обозримом будущем нет предпосылок для передачи храма церковной общине. Сама церковная община уже давно была организована как церковь Серафима Саровского. В тоже время в отличие от множества других бесхозных храмов церковь при богадельне Коншиной не находится на грани уничтожения. Так как помещение храма используется для осуществления коммерческой деятельности, он отапливается, кровли сохраняются. Имеются незначительные

утраты оригинальной кладки в последние десятилетия. Подобное положение может сохранить этот памятник для будущих поколений. Возможно, когда появятся более благоприятные экономические и

социальные условия, можно будет вернуться к вопросу о завершении строительства храма в его первоначальном замысле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенов А.И., Петров Ю.А. Коншины-серпуховские // Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала XX в. М., 1997.
2. Купеческое строительство в Ивановской области. Выпуск 2 (каталог). М., 2004.
3. Летопись епархиальной жизни // Московские церковные ведомости. 1915 год. №27.
4. Разумовский Ф.В. Художественное наследие Серпуховской земли. М.: Искусство, 1992. С. 199-246 с.
5. Сайгина Л. В. Московский зодчий Иван Кузнецов / Л. В. Сайгина, И. Е. Печенкин, О. Б. Михайлова. М.: Вече; Русский импульс, 2014. 448 с.
6. Серпуховской уезд Московской губернии. [Вып. 1]. Серпухов, 1924.
7. События // Зодчий. 1915 год. №29.
8. Фомин С. «Свете тихий: Жизнеописание и труды епископа Серпуховского Арсения (Жадановского) М., Поломки, 1996. Т. 2. 2002. 622 с.
9. ГНИМА ОФ-1714/166.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aksenov A. I., Petrov Ju. A. Konshiny-serpuhovskie // Predprinimatel'stvo i pred-prinimateli Rossii ot istokov do nachala HH v. M., 1997.
2. Kupecheskoe stroitel'stvo v Ivanovskoj oblasti. Vypusk 2 (katalog). M., 2004.
3. Letopis' eparhial'noj zhizni // Moskovskie cerkovnye vedomosti. 1915 god. №27.
4. Razumovskij F.V. Hudozhestvennoe nasledie Serpuhovskoj zemli. M.: Iskusstvo, 1992. S. 199-246 s.
5. Sajgina L. V. Moskovskij zodchij Ivan Kuznecov / L. V. Sajgina, I. E. Pechenkin, O. B. Mihajlova. M.: Veche; Russkij impul's, 2014. 448 s.
6. Serpuhovskoj uezd Moskovskoj gubernii. [Vyp. 1]. Serpuhov, 1924.
7. Sobytiya // Zodchij. 1915 god. №29.
8. Fomin S. «Svete tihij: Zhizneopisanie i trudy episkopa Serpuhovskogo Arsenija (Zhadanovskogo) M., Polomki, 1996. T. 2. 2002. 622 s.
9. GNIMA OF-1714/166.c